

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ -
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476165>

Мадрахимов Улугбек Мурратович

*Бюджетдан таиқари Пенсия жамғармаси Қорақалпоғистон Республикаси
Беруний тумани бўлими бошлиғи ўринбосари*

Описание: *В данной статье описывается формирование культуры чтения у молодежи, творческий процесс, приобщение молодежи к чтению.*

Ключевые слова: *молодежь, чтение, культура, творчество, творчество, активность.*

Верный друг, который будет сопровождать вас в любой ситуации . Библейская сила не может обеспечить духовную зрелость человека. Поэтому с незапамятных времен вожди просвещения, люди знания призывали все человечество читать книги и постигать секреты науки и этикета. Поскольку все критерии и элементы воспитания формируются, прежде всего, в семье, роль семьи в воспитании культуры чтения чрезвычайно велика. Если мы опираемся на поговорку, что птица делает то, что видит в гнезде, эта сущность поднимается на более существенную ступень.

Ведь семейное окружение, семейные ценности играют ключевую роль в развитии личности. Духовный уровень и нравственные взгляды родителей напрямую передаются ребенку , находя отклик в личности детей. Поэтому чтение, любовь к художественной литературе – одна из важных черт духовного мышления, воспитания человека. В мире книг человек, созвучный с литературным миром и увлекающийся искусством, с высокой вероятностью передаст эти чувства и качества окружающим, особенно своей семье. Ребенок читающих родителей также проявляет особую любовь к книге, природную любознательность и стремление к духовному сокровищу. Поэтому в воспитании читательского поколения, прежде всего, важно , чтобы родители были образованными , знакомыми с художественной литературой.

Если мы внимательнее посмотрим на жизнь знакомых нам семей, то сможем убедиться в том, в какой именно семье формировалась культура чтения . Пока одни любят плавать в океане мирских событий , другие стремятся путешествовать по небу вымысла. В то время как некоторые тратят время на чтение одной книги в месяц, другие считают необходимым читать одну книгу в неделю. Итак, с книгой каждый сталкивается с разной ситуацией в своем собственном мире, в пределах своих желаний и возможностей. На данном этапе для дальнейшего уточнения сути остановимся на направленности на чтение на примере конкретной семьи.

Есть семья, где чтение книги дома — это ежедневное занятие, серьезное занятие. Хозяева и хозяйка этого дома, в котором воспитывается пятеро детей, стремятся сделать и себя, и своих детей читателями. Эти люди, выросшие в семейной среде, где они родились и выросли с любовью к книгам и вниманием к литературе, сделали чтение семейной ценностью. Каждый хочет достичь совершенства. Для этого и отец, и мать в зависимости от своего времени и возможностей отбирают и приобретают шедевры различных литературных жанров, мировой и узбекской литературы, религиозно-просветительские источники, имеющие высокое художественно-эстетическое значение. Эти произведения распределяются с учетом возраста и интересов своих детей, их интеллектуального потенциала, их способности к овладению. Самое главное, когда дарят книгу, они выделяют время на ее прочтение, учитывая в том числе и ее размер.

Глава семьи, то есть отец, более требователен в этом отношении. Она определяет количество страниц, которые нужно читать каждый день, проявляет особый интерес к поэзии и поручает каждому ребенку заучивать стихи. Почти каждый вечер, возвращаясь с работы, после обеда он по очереди зовет своих детей и принимает поручение, возложенное на него как на воспитателя. То есть дети рассказывают заученные стихи; говорить о страницах, выявленных в прочитанных произведениях, и их содержании; главные герои реагируют на деятельность, характер. Те, кто завершил книгу, делятся своими впечатлениями о произведении. В этом процессе также прояснится уровень мастерства детей, уровень ответственного подхода к заданию, культура чтения, что послужит толчком к конкретным подходам. Еще один важный аспект заключается в том, что после того, как дети прочитали собственное произведение, книги меняются местами, и они продолжают читать книги друг друга. Также есть семейный читальный зал. В связи с тем, что у матери много работы по дому, часто в выходные дни отец собирает вокруг себя детей и читает и объясняет содержание произведений высокой воспитательной ценности (таких как «История Мухаммади», «Общественный этикет», «Хамса»). В результате общее воспитание детей также находит отражение в положительной сущности.

В этой книголюбивой семье отец является достойным примером для всех в чтении. Он весь день работал в важной государственной организации, каждый вечер читал книги, несмотря на заботы своей семьи; опускание одного и взятие другого; Эта характеристика отца, одинаково интересующегося и поэзией, и прозой, обсуждающего содержание прочитанных им произведений, свои мысли о творческом потенциале писателя в семье, инстинктивно и естественно передает своим детям, не оставляет ни у кого из них. совершенно безразличен. Очевидно, что семья остается самым важным и крепким фундаментом в формировании и развитии читательской культуры подрастающего поколения.

Сегодня в нашем обществе в несколько раз эффективнее проводится работа и ведется пропаганда по развитию чтения и повышению культуры чтения. Однако

совершенство культуры чтения в семейной среде оставляет желать лучшего. Как мы видели выше, грустно сталкиваться не только с книголюбивыми семьями, но и с противоположной им семейной средой. Многие семьи, родители сами не заинтересованы в чтении книг и не наставляют в этом отношении своих детей.

Также не все уделяют должное внимание культуре выбора книг в семейном чтении. Ни один книголюбивый родитель не сможет добиться положительных результатов в выборе художественного произведения без учета возрастных и физиологических особенностей ребенка, духовного мира, шкалы интересов и стремлений. Видимо, культура чтения тоже имеет свои нормы и требования. Имея это в виду, следует учитывать следующие рекомендации, чтобы иметь культуру семейного чтения :

- всегда быть примером детям в чтении книг ;
- иметь культуру выбора книг ;
- наладить регулярное семейное чтение в определенное время;
- В связи с важностью укрепления памяти уделять особое внимание запоминанию детьми стихов, добиваться запоминания не менее 2 стихотворений в месяц;
- подарить книгу с учетом возраста и характера каждого ребенка, духовного мира;
- подборка произведений для детей младшего возраста, которые представляют собой более красочные картинки, написанные заглавными буквами, способные отразить границы его безукоризненного воображения;
- для ребенка среднего возраста рекомендовать произведения, отражающие судьбы его сверстников, изображающие жизнь, фантазию, одушевленные эмоции;
- частые беседы с самостоятельными, женатыми детьми о чтении книг и даче необходимых рекомендаций (это поможет продолжить традицию семейного чтения как сакральной ценности) ;
- установка ежедневных и еженедельных сумм для чтения каждой книги и регулярный мониторинг;
- организовать семейный круглый стол по содержанию прочитанного произведения, характеру главных героев, творческому подходу, полученным впечатлениям;
- особое поощрение ребенка, читающего своевременно и на необходимом уровне ;
- заниматься с ребенком, не интересующимся чтением художественной литературы, не способным вовремя выполнять задания, добиваться развития навыков чтения;
- цениться как семья с высокой духовностью, интеллектуальным потенциалом, вносящая достойный вклад в материальное и духовное развитие общества .

приведенных соображений видно, что семья является важным и прочным фундаментом в воспитании духовно зрелого поколения читателей. Поэтому развитие чтения в социуме, в гармонии с семьей в любой деятельности по повышению культуры чтения создает достойную основу для достижения намеченных целей.

Повышая роль духовно-просветительской работы в нашей стране, воспитывать наших граждан, особенно молодежь страны, духовно и физически гармонично, чувствовать, понимать и ощущать высокую гражданскую ответственность через идею национального развития, мира и процветание людей, цель всех нас состоит в том, чтобы регулярно побуждать людей жить с чувством общности.

подрастающего поколения духовно зрелым, физически здоровым и психически зрелым, уделение особого внимания воспитанию детей, нуждающихся в социальной защите, воспитанию их духовно здоровыми, – основная цель каждая семейная функция. Действительно, ряд законов и постановлений нашего государства гласит, что воспитание детей во многом зависит от семейного окружения, отношения общества, образовательных учреждений и подотчетно обществу.

Задача внимания к молодежи и определения ее будущего поднялась на уровень государственной политики с первых дней независимости, а выражение заботы об общем будущем народа, интересах страны, развитии Родина, например, проявляет решимость и волю в реализации ряда вопросов. Поэтому, как отметил Президент Шавкат Мирзиёев, «... является важнейшим вопросом для. Мы верим, что Союз молодежи Узбекистана своей практической деятельностью обязательно оправдает ожидания всех нас, особенно нашей молодежи», – сказал он. Ведь главная цель – усердно работать с неорганизованной молодежью, детьми семей, потерявшихся на улицах криминала, и изучать их проблемы, при необходимости проводить научный анализ и делать их членами нашего общества. Как отметил глава нашего государства Шавкат Мирзиёев, «в то же время сегодня мы требуем, что если мы не активизируем нашу деятельность в этой сфере, если мы не повысим ее эффективность, то все наши усилия будут напрасными».

живет для того, чтобы его дети были счастливы. Для этого задаются вопросом: «Каким должно быть воспитание детей в современном сложном и опасном мире?», «Каковы методы воспитания?», «Как их можно использовать?» искать ответы на такие вопросы, как. Потому что все более глобализирующаяся педагогическая жизнь нуждается в научно обоснованных решениях для тех, кто отвечает за образование, особенно для родителей, соседей, образовательных учреждений.

этим принимаются меры по работе с молодежью, изучению ее проблем и повышению грамотности в образовательных учреждениях по принципу «строить наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом».

государственных и общественных организаций, общественные активисты, светила, молодежь.

Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 12 января 2017 года «Об образовании Комиссии по развитию системы тиражирования и распространения книг, популяризации чтения и культуры чтения» поэтапно повышает эффективность этой работы. Конкурсы «Самые активные знающие читатели» должны стать духовно-просветительским событием не только в учебных заведениях, но и во всех сообществах и семьях.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 сентября 2017 года «О комплексной программе мер по развитию системы издания и распространения книг, повышению и популяризации культуры чтения и чтения» уделяется внимание чтению, как а также повышению их интереса к узбекской и мировой литературе.

Сегодня условия, созданные для молодежи в образовательных учреждениях, создают основу для воспитания гармонично развитых поколений.

Книга побуждает человека делать добро. Помогает различать добро и зло. Самое главное, это будет надежное доверенное лицо.

Напомним, что накануне независимости некоторые наши соотечественники потеряли интерес к книгам и чтению. В настоящее время в нашей стране растет качество чтения и книголюбия. Традиция о том, что «книжная полка — самое почетное состояние настоящего интеллигента», снова становится традицией.

По словам Сахибкирана Амира Темура, «Книга (битиг) – это основа всего творчества, изобретательности, знаний, тренер, творящий жизнь». В этом смысле важно, чтобы все книги, независимо от их формы, служили продвижению нашей национальной идентичности и общечеловеческих ценностей.

В свою очередь благородные ценности человечности, человеческого достоинства, добра, терпимости, человечности, патриотизма и патриотизма, присущие нашей стране, не теряют значения и ценности книг, дошедших до наших современников, мы уверены что они останутся основными темами.

Одним словом, задачи, поставленные главой нашего государства, направлены на создание широких возможностей для нашего книголюбца, в том числе для нашей молодежи, для поднятия уровня чтения и культуры чтения на уровень современных требований, а в ближайшем будущем и послужит превращению Узбекистана в страну читателей.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. <https://hozir.org/introduction-to-education-of-reading-culture-in-readers.html?page=4>
2. <https://lex.uz/docs/-5160827>
3. <https://kompy.info/kitobxonlarda-oqish-madaniyati-tarbiyalashning-maqsad-va-vaz.html>
4. <https://kun.uz/uz/35889248>

